

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 600 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Ekspost siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri.....	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalarini boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish.....	540
Umarkhodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari.....	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	

Eksport faoliyatini ragʻbatlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	
Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	

ELEKTRON PUL EVOLYUTSIYASI

Marpatov Mavlonxon Dadashevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, i.f.n.

Annotatsiya: Ushbu maqolada nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning barcha mamlakatlarida yangi pul turi sifatida shakllanayotgan elektron pullarning paydo bo'lishi, ularning iqtisodiy asoslari, shuningdek, hozirgi kunda respublika pul muomalasidagi o'rni tahlil qilingan. Tadqiqotda elektron to'lov vositalarining moliyaviy tizimga ta'siri va amaliy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: pul, tovar pul, nominal pul, fidutsiar pul, elektron pullar, virtual pullar, to'lov vositasi, oldindan to'langan karta (prepaid card), elektron to'lov vositalari, elektron hamyon, emitent, blokcheyn.

Abstract: This article explores the emergence of electronic money as a new form of currency not only in Uzbekistan but also globally. It examines the economic foundations of electronic money and its current role in the country's monetary circulation. The research highlights the impact of electronic payment instruments on the financial system and their practical significance.

Key words: money, commodity money, nominal money, fiduciary money, electronic money, virtual money, means of payment, prepaid card, electronic payment instruments, e-wallet, issuer, blockchain.

Аннотация: В данной статье исследуются вопросы появления нового вида денег — электронных денег — не только в Узбекистане, но и во всех странах мира, их экономические основы, а также современное место в денежном обращении республики. В исследовании освещено влияние электронных платёжных средств на финансовую систему и их практическое значение.

Ключевые слова: деньги, товарные деньги, номинальные деньги, фидуциарные деньги, электронные деньги, виртуальные деньги, платёжное средство, предоплаченная карта (prepaid card), электронные платёжные средства, электронный кошелёк, эмитент, блокчейн.

KIRISH

Mazkur maqola yangi — XXI asr iqtisodiyotiga dadil kirib kelgan elektron pulga bag'ishlanadi. Ayni paytda, ushbu yangi pul turining paydo bo'lishi — jahon olimlari, faylasuflari, shuningdek, buyuk davlat arboblari tomonidan e'tirof etilganidek — jamiyatning sifat jihatdan rivojlanishi hamda fan va texnologiya taraqqiyoti ostida ro'y bergan. Qolaversa, uning tobora o'sib borayotgan bo'y basti pul siyosati ma'muriyatini ham befarq qoldirmayapti. Muxtasar qilib aytganda, bu jarayonni pul muomalasining evolyutsion mevasi sifatida baholash mumkin.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, XXI asrga kelib, pul sahnasining "qiroli" hisoblangan nominal pulga raqib sifatida elektron pul paydo bo'ldi. Demak, elektron pul — yangi pul hisoblanadi. Tabiiyki, yangi mehmonning xususiyatlari to'g'risida ham turli qarashlar shakllanmoqda. Jumladan, biz ham ushbu maqolada elektron pulning mohiyatini tadqiq qilishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Binobarin, elektron pul — kimningdir ixtirosi, ya'ni o'ylab topgan narsa bo'lishi mumkinmi yoki, ba'zi olimlar xulosa qilganidek, jahon moliyaviy inqiroziga javob sifatida vujudga kelgan muqobil pulmi? Yoki, ayrim iqtisodchi olimlar aytganidek, insoniyatning shu davrgacha fanda erishgan yutuqlari samarasimi? U o'zining qanday jihatlari bilan nominal puldan farq qiladi? Yoki u qanday ustunlik va afzalliklarga ega? — kabi savollar doirasida fikr yuritamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur ilmiy maqolaning maqsadi ham, yuqorida ta'kidlanganidek, elektron pullar mohiyatini tadqiq qilishdan iborat. Bunda, huquqiy jihatdan elektron pullarni ikki turga — qonuniy kuchga ega va qonuniy kuchga ega bo'lmagan turlarga bo'lib o'rganamiz. Demak, oldimizga nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ikkita asosiy maqsad qo'yamiz: birinchisi — elektron pullarning mohiyatini ochib berish, ikkinchisi esa — tabiiyki, uning pul-kredit siyosatiga ta'sirini aniqlashdan iborat. Albatta, bu yerda asosiy e'tibor qonuniy kuchga ega bo'lgan, ya'ni rasmiy muomalaga kiritilgan elektron pulga qaratiladi.

Fikrimizcha, mazkur ilmiy ish mavzusi hisoblangan elektron pul bo'yicha yuzaga kelayotgan savollarning eng ahamiyatlisi shundan iboratki, bu pul kelajak puli bo'lishi mumkinmi? Ana shunday omillar elektron pulning mazmun-mohiyatiga nisbatan ilmiy qiziqish ortishiga sabab bo'lmoqda. Xususan, ushbu maqola muallifi tomonidan hamkorlikda e'lon qilingan ilmiy ishlarida ham mazkur mavzu tadqiq etilgan. [4]

Huquqiy jihatdan qaralganda, nominal pul — davlat puli hisoblanadi. Zotan, har bir mustaqil davlat o'z milliy valyutasiga ega bo'lishi zarur. Chunki milliy valyuta — suveren davlatning o'ziga xos atributi (timsoli) sifatida e'tirof etiladi. Demak, nominal pul bu — davlat irodasidir. Shundan kelib chiqib, iqtisodiy adabiyotlarda nominal pulning "fidutsiar" (lotincha fiducia — ishonch) yoki "fiat" (lotincha fiat — dekret, ko'rsatma) kabi yangi nomlari paydo bo'lgan. Eslatib o'tamiz, ayrim diniy adabiyotlar va lug'atlarda Fiat so'zi Bibliyadagi Fiat Lux — "ha, yorug'lik bo'lsin" ma'nosida keltirilgan (Wikipédia en Français). Ayni paytda, nominal pul har qanday sharoitda ham iqtisodiy kategoriya sifatida, ya'ni ayirboshlash vositasi sifatida pul vazifasini bajaradi.

Bunday xulosalar yangilik emas. Ular miloddan avvalgi III asrda yashab o'tgan buyuk faylasuf Aristoteldan tortib, klassik iqtisodiyot otasi hisoblangan Adam Smit, XX asrning buyuk nazariyotchisi sifatida tan olingan D. Keynes, va yangi asrda ***"Yangi pul nazariyasi"***ni yaratgan zamonaviy olimlar tomonidan ham e'tirof etilgan. [2]

Hatto, ularning ba'zilari XXI asrda nominal pul kabi huquqiy maqomga ega bo'la boshladi. Shu sababli bank plastik kartalari ayrim iqtisodiy adabiyotlarda "elektron pul" nomini oldi. Jumladan, o'zbek olimlari ham plastik kartalarni elektron pullar deb atashgan. [3, 4]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun quyidagi ilmiy metodologik yondashuvdan foydalaniladi. Avvalo, elektron pulni pul tizimining sifat jihatdan takomillashuvi natijasida yuzaga kelgan voqea sifatida qabul qilish, shu bilan birga, ushbu jarayonni jamiyatning evolyutsion rivojlanishi bilan bog'liq holda tahlil qilish nazarda tutiladi.

Ayniqsa, bu jarayonni jahonda yuz berayotgan va ro'y berib kelayotgan innovatsion inqiloblar ta'siri ostida o'rganish yanada samaraliroq bo'ladi, deb hisoblaymiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarixiy rivojlanish asoslari. Ilmiy tadqiqot qoidalariga amal qilgan holda, har qanday yangi obyektning o'rganishdan avval, uning tarixiy ildizlariga murojaat qilish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Binobarin, elektron pulning mohiyatini tushunish uchun uning ajdodlari hisoblangan tovar va nominal pullarning mazmun-mohiyati haqida qisqacha to'xtalamiz, ya'ni pulning yaqin tarix davriga qisqa ilmiy sayohat uyushtiramiz.

Yaqin tarix deganda, bugungi kunda pul muomalasida yetakchi bo'lgan nominal pullarning asosiy shakli hisoblangan naqdsiz pul hisob-kitoblari nazarda tutilmoqda. Ha, pul dunyosiga kirib kelgan elektron pullarning tavsifiga to'liq o'tishdan oldin, ularning ajdodlari bo'lgan naqdsiz pul hisob-kitoblarining ayrim jihatlarga e'tibor qaratamiz. Chunki bu soha alohida ilmiy izlanishni talab qiladi. Biz faqat elektron pullarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan omillarga e'tibor qaratamiz.

Pulning mohiyati. Inson o'z hayotini ta'minlashi uchun moddiy ne'matlar ishlab chiqarishi zarur. Ishlab chiqarish jarayonida esa odamlar o'rtasida turli aloqalar vujudga kelgan. Bu aloqalar, fan tilida iqtisodiy munosabatlar deb ataladi. Ma'lumki, iqtisodiy munosabatlar mahsulot ishlab chiqarish, ularni ayirboshlash, taqsimlash va iste'mol qilish jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Natural ishlab chiqarish sharoitida faqat uchta — ishlab chiqarish, taqsimot va iste'mol munosabatlari mavjud bo'lgan. Chunki ishlab chiqarilgan mahsulotlar natural shaklda taqsimlangan va bevosita iste'molga yo'naltirilgan. Tovar ishlab chiqarishga o'tilgach, bu munosabatlarga ayirboshlash jarayoni ham qo'shilgan.

Natural va tovar ishlab chiqarish tizimi bosqichlari:

1-jadval. Natura va tovar ishlab chiqarish tizimi bosqichlari

Natura ishlab chiqarish tizimi bosqichlari	Tovar ishlab chiqarish tizimi bosqichlari
Ishlab chiqarish; Taqsimot; Iste'mol;	Ishlab chiqarish; Ishlab chiqarish; Taqsimot; Iste'mol;

Demak, ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasida yangi bir iqtisodiy munosabat — ayirboshlash munosabati vujudga kelgan. Ayirboshlash jarayoni bir turdagi (a) iste'mol tovari ikkinchi turdagi (b) boshqa iste'mol tovariga almashtirishdan iborat bo'lgan yoki $T(a) - T(b)$ ko'rinishda amalga oshirilgan. Bu jarayon, fanda ham, amaliyotda ham barter nomini egallagan.

Lekin barter katta xarajatlar qilinishini talab qilardi. Shu sababli, barcha tovarlarni ayirboshlash uchun maqbul bo'lgan yagona ayirboshlash vositasiga ehtiyoj tug'ilgan. Yagona ayirboshlash vositasi sifatida dastlab maxsus tovar xususiyatiga ega bo'lgan ayrim tovarlar, keyinchalik esa ularning o'rnini davlat tomonidan muomalaga chiqarilgan nominal pullar egallagan. Nihoyat, bugun esa yangi texnologiyalar mevasi hisoblangan elektron raqamli (virtual) pullar o'z jamolini ko'rsatib turibdi.

Bu pullar (tovar, nominal, elektron) o'z mohiyati jihatidan bir-biridan farq qilsa-da, ular yagona ayirboshlash vositasi sifatida amal qilgan. Ayni paytda esa, ularning ko'plab shakllari mavjud. Pul qanday turga yoki shaklga ega bo'lmasin, u ayirboshlash vazifasini bajaradi. Demak, pul iqtisodiy kategoriya bo'lib, ayirboshlash vositasidir.

Bizning fikrimizcha, pul mohiyati jihatidan bir-biridan farq qiluvchi quyidagi uch turga bo'linadi:

1. tovar pul;
2. nominal pul;
3. raqamli (elektron) pul.

Tovar pul mohiyati: Tovar pul — bu tovarlar dunyosidan ajralib chiqqan, o'z ichki qiymatiga ega bo'lgan maxsus tovaddir. Maxsus tovar o'z qiymati orqali boshqa barcha tovarlar qiymatini o'lchagan va muomala vositasi sifatida xizmat qilgan.

funksiyasini bajargan. Tovar pullarni hech kim o'ylab topmagan, ular stixiyali ravishda vujudga kelgan, ilk iqtisodiy hayotimizning ajoyib mevasidir. Maxsus tovar sifatida, uzoq yillar davomida o'z tabiiy xususiyatlari bilan ayirboshlash jarayoniga mos keluvchi turli tovarlar, xususan, oltin va boshqa qimmatbaho metallar amalda bo'lgan. Ma'lumki, ularning eng yorqin vakili oltin pul hisoblangan. Oltin pul saltanatida barcha tovarlar qiymati oltinga chaqilgan va oltinga ayirboshlangan.

Tovar pul emissiyasi. Muomala uchun zarur pul (oltin) miqdori muomaladagi tovarlar qiymati bilan aniqlangan. Tovar pullar muomalaga maxsus tovar — oltin ishlab chiqaruvchilar tomonidan chiqarilgan. Ular quyma va tanga (moneta) shaklida hamda aniq vazn (og'irlik) ga ega bo'lgan. Tovarlar va xizmatlarni sotish uchun oltin yetishmagan hollarda, oltinni ishlab chiqaruvchilar tomonidan qo'shimcha oltin ishlab chiqarilgan yoki mavjud zaxiralardan foydalanilgan. Bordiyu muomalada ortiqcha pul massasi vujudga kelsa, ular vaqtinchalik zaxira shaklini egallagan. Bu esa oltin pullarning qadrsizlanishi (inflyatsiya) ga olib kelmagan. Oltinning soxtalashtirilishini oldini olish maqsadida oltin emissiyasi davlat qo'lga o'tgan. Oltin tanqisligi yuzaga kelishi hamda muomala xarajatlarining ko'payib ketishi natijasida, davlat tomonidan ularning o'rniga oltin pullarning surrogat — o'rindoshlari (kumush, bronza, qog'oz...) muomalaga chiqarilgan. Ular ma'lum miqdordagi oltinni o'zida ifodalagan. Tovar pul va uning surrogatlari qanday shaklda amal qilmasin, ular iqtisodiy kategoriya, ya'ni ayirboshlash vositasi sifatida pul funksiyasini bajargan.

Nominal pul mohiyati. Tovar-pul munosabatlarining rivojlanishi va ijtimoiy hayotga fan va texnika yutuqlarining keng joriy qilinishi oltin pullarning muomaladan nominal pullar tomonidan siqib chiqarilishiga olib kelgan. Nominal pul, tovar puldan farqli o'laroq, o'z ichki qiymatiga ega bo'lmagan, oltin yoki boshqa qimmatbaho metallar bilan ta'minlanmagan puldir. Uning nominal qiymati pul birligi sifatida davlat tomonidan belgilanadi. Xususan:

- AQSHda — 1 dollar,
- Buyuk Britaniyada — 1 funt sterling,
- Yaponiyada — 1 iyena,
- Xitoyda — 1 yuan,
- Rossiyada — 1 rubl,
- O'zbekistonda — 1 so'm.

Mazkur pul birliklari orqali tovarlar bahosi o'lchanadi, shu sababli iqtisodiy adabiyotlarda ularni "hisob puli" deb ham atashadi. Demak, nominal pul — avvalo qonuniy to'lov vositasi, ayni paytda "hisob puli", ya'ni tovar va xizmatlar qiymatini o'lchovchi vositadir. Binobarin, u sifat jihatdan yangi puldir.

Nominal pul emissiyasi. Yuqorida qayd etilganidek, nominal pullar faqat davlat yoki uning vakolatli organi (Markaziy bank) tomonidan muomalaga chiqariladi va butun mamlakat hududida yagona to'lov vositasi sifatida e'lon qilinadi. Davlat yoki uning vakolatli organidan boshqa biror iqtisodiy subyektga bunday vakolat berilmagan.

Nominal pullar muomalaga dastlab qog'oz va moneta shaklida chiqarilgan. Ularning tashqi ko'rinishi va kupyuralari tarkibini har bir davlat mustaqil belgilaydi. Milliy amaliyotda ular "naqd pul", xalqaro amaliyotda esa "valyuta" nomini olgan.

Boshqariladi. Naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimi yaratilgandan so'ng, nominal pullar muomalaga naqd pulsiz shaklda vakolatli davlat organi tomonidan chiqariladi va uning miqdori davlatning pul-kredit siyosati bilan belgilanadi. Davlat tomonidan muomalaga talabdan ortiq nominal pullar emissiya qilingan taqdirda ular qadrsizlanadi yoki zamonaviy til bilan aytganda, iqtisodiyotda inflyatsiya yuz beradi.

Nominal pul rivoji: Ushbu maqolaning bosh qismidayoq ta'kidlaganimizdek, nominal pul tizimi o'ta jadal sur'atlarda rivojlandi. Agar, tovar pullar asrlar osha o'zining eng oliy shakli — oltin timsoliga ega bo'lgan bo'lsa,

nominal pullar o'z mukammallashgan shaklini egallash uchun, unga, chorak asr (XX asrning ikkinchi yarmidan keyingi) davri yetarli bo'ldi. Ma'lumki, bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlarida davlat puli hisoblangan nominal pul amal qilib turibdi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, xalqaro munosabatlarda ham hisob-kitoblar nominal pul tizimi asosida amalga oshirilmoqda.

Keyinchalik iqtisodiyotga banklar va kredit tashkilotlari kirib kelishi hamda buxgalteriya hisobiga ikkiyoqlama yozuv usuli joriy qilinishi munosabati bilan, naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimi yaratildi. Bunda to'lovlar naqd pul ishtirokisiz, banklarda ochilgan bir hisobvaraqqdan ikkinchi hisobvaraqqa o'tkazib beriladi. Bu yangilik, pul muomalasida ro'y bergan olamshumul kashfiyotlardan biri sifatida tan olingan. Mazkur tizim, bugungi kunda ham asosiy to'lov tizimi sifatida faoliyat ko'rsatayotganligi uchun amaldagi barcha qonun hujjatlarida naqdsiz pul aylanmasi to'g'risida kerakligicha tushuntirishlar berilgan. Shu bois, biz mazkur maqolada uning mohiyati bilan bog'liq barcha savollarga javob berish shart emas deb hisoblaymiz.

Nominal pul naqdsiz pul shaklida, ya'ni bank hisobvaraqlaridagi yozuvlar orqali o'z funksiyalarini amalga oshiradi, ya'ni ayirboshlash vositasi sifatida pul vazifasini bajaradi.

Bank (plastik) kartalari: Fan va texnika rivojining sharofati bilan o'tgan asrning ikkinchi yarmida, bank amaliyotida qog'oz hujjatlar o'rnini elektron xabar (buyruq) egalladi va naqd pulsiz hisob-kitoblar endi elektron vositalar orqali amalga oshira boshlandi. Shunday qilib, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab banklardagi hisobvaraqlar bo'yicha to'lovlar, bank (plastik) kartalari vositasida taqdim qilingan elektron ma'lumotlar asosida amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq, axborotni o'z ichiga olgan va to'lovchiga to'lovni amalga oshirish, shuningdek to'lovchi bilan elektron to'lov vositalarining emitenti o'rtasida tuzilgan shartnomada nazarda tutilgan boshqa operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradigan bank kartasi yoki boshqa elektron jism elektron to'lov vositasidir [1]. Agar, bizning respublikamiz misolida qaraydigan bo'lsak, ular naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshirishda qo'llaniladigan qog'oz hujjatlar (to'lov topshiriqnomasi, to'lov talabnomasi va inkasso topshiriqnomasi, xabarnoma) ning elektron shakli yoki elektron to'lov vositasidir.

Ular, dastavval bank plastik kartalari shaklida kirib kelgan bo'lsa, texnik dasturiy yo'llar orqali axborot almashish imkoniyatiga ega bo'lgandan so'ng esa, ular o'zining moddiy ko'rinishini yo'qotdi. Endi bank operatsiyalari, dasturiy tizimda, uning egasining elektron raqamlarda ifodalangan topshirig'i asosida bajariladi, xususan pul bir hisobvaraqqdan boshqa hisobvaraqqa o'tkaziladi. Hatto bajarilgan operatsiyalar haqidagi xabarnoma ham modadan qolmaslik uchun elektron kiyim kiyib ulgurgan. Natijada, uning sifat jihatdan yangi turlari vujudga keldi. Jumladan, nominal pullarni - elektron kartochka, raqamli yozuv, elektron hamyon yoki elektron pul kabi nomlari paydo bo'ldi.

Biroq, fikrimizcha, yuqorida bayon qilingan elektron pul nomini olgan elektron vositalar, nominal pulning tashqi jihatlari xos bo'lgan elektron belgilardir. Ya'ni, amaldagi qonun talablariga muvofiq, u pul emas, balki to'lov vositasi sifatida amal qilmoqda. Yoki, pulning bank hisobvaraqlaridagi yozuvlar orqali harakati buzilmadi. Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi iqtisodiy adabiyotlarda qayd etilganidek, plastik kartochkalar haqiqiy pul emas, balki elektron to'lov vositasidir. Pul esa, elektron pul (plastik kartochka) egasiga uning bankda ochilgan maxsus hisobvarag'ida yozuv shaklida saqlanmoqda. Zero, ular ham nominal, ya'ni davlat puli maqomida amal qilmoqda. Ya'ni, uning davlat irodasi maqomiga putur yetmagan yoki uning nominal mohiyati daxlsizligicha qolmoqda.

Elektron pul paydo bo'lish asoslari: Ma'lumki, naqd pulsiz hisob-kitoblar, naqd pulga muqobil pul shakli sifatida paydo bo'lgan. Xususan, tijorat banklarini paydo bo'lishi va yangi texnologik innovatsiyalarning joriy etilishi natijasida naqd pul muomalasini, naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimi egallashga muvaffaq bo'lgan. Fan va texnika rivojining mevasi bo'lgan naqd pulsiz hisob-kitoblarga, ko'pchilik olimlar unga hozirgi zamonaviy elektron to'lov tizimining ajdodi, deb baho berishgan edi. Biroq, o'tgan asr davomida, pul muomalasida yetakchilik qilgan naqdsiz pul hisob-kitoblarning o'ta nozik - zaif joylari mavjudligi oshkor bo'lib qoldi. Tabiiyki, "o'ta nozik yoki zaif joyi" deganda, uning to'lov ishtirokchilarida norozilik kayfiyatlarini vujudga keltirgan jiddiy kamchiliklari nazarda tutilmoqda. Natijada, ishbilarmon doiralarda aynan uning mana shu nuqsonidan holi bo'lgan yangi pulga bo'lgan talabni vujudga keltirgan. Keling, naqd pulsiz hisob-kitoblarga nisbatan vujudga kelgan, bu domogirlik sabablarini ochiqroq tushuntirib o'tsak.

Ma'lumki, to'lov ishtirokchilari o'rtasida hisob-kitoblar naqd pulda amalga oshirilsa, to'lov jarayonida ikki shaxs - to'lovchi va oluvchi ishtirok etadi. To'lovchi kerakli summadagi pulni tovar egasiga tutqazadiyu, tovarni olib, hech qanday boshqa e'tirozlarsiz o'z yo'liga ravona bo'ladi. Chunki, u o'z didiga mos tovar xarid qilganligidan mamnun. Oluvchi, ya'ni tovar sotuvchi ham pulni sanab oladiyu, hotirjam o'z ishini davom ettiraveradi. U ham bu bitimdan norozi emas, hatto xaridor pulni qayerdan olgan ekanligi, uni zarracha ham bezovta qilmaydi. Shunday qilib, naqd pul vositasida o'zaro manfaatdor tomonlar o'rtasida oldi-sotdi amali sodir etildi. Bu bitimning yana bir katta ustunligi shundaki, uning amalga oshirishda oluvchi va sotuvchidan tashqari birorta begona shaxs o'rtada turgani yo'q. Shuningdek, bu jarayonni amalga oshirishda boshqa biror yozma hujjat talab etilmaydi. Chunki, bu

bitim, qonunchilikka asosan ogʻzaki ommaviy bitim hisoblanadi. Agar muomala xarajatlarini nazarda tutmasak, koʻrinib turibdiki naqd pul bilan amalga oshirilgan hisob – kitoblar oʻta sodda va joʻn, shuningdek ishtirokchilar uchun ham oʻta maqbul toʻlov usulidir.

Bordiyu toʻlovlar naqdsiz pul shaklda, yaʼni bankdagi hisobvaraqlardagi mablagʻlar oʻtkazish orqali amalga oshirilgan taqdirda esa, “oʻroqda yoʻq, mashoqda yoʻq, lekin xirmonda hozir” uchinchi shaxs – bank yoki boshqa kredit tashkiloti (keyingi matnda bank) ishtiroki muqarrardir. Bunda, toʻlovlarni oʻz vaqtida sifati va qonuniy amalga oshirish vazifasi bankka yuklanadi. Bank hisobvaraqlari boʻyicha operatsiyalarni toʻgʻri va qonuniy bajarilishini taʼminlash maqsadida amalda qoʻllaniladigan qogʻoz hujjatlarda mijozlarni identifikatsiya qilish (shaxsni aniqlash) uchun zarur boʻlgan rekvizitlar koʻzda tutilgan. Xususan, mijozlarning nomi, ularning hisobvaraqlari raqamlari hamda pul mablagʻlarini tasarruf etish vakolatiga ega masʼul shaxslarning imzosi va korxonalar muhr namunasi tushirilgan hujjatlar, xizmat koʻrsatuvchi bankka taqdim qilinadi. Boz ustiga, korxonalar ham bankda ham mazkur pulli hisob-kitoblarning buxgalteriya hisobi reyestr (kitob va jurnal) larida qatʼiy hisobi yuritiladi. Bu ham yetmagandek, mazkur maʼlumotlar soliq va ayrim nazoratchi davlat organlariga ham taqdim etiladi. Falokat bosib, korxonalar faoliyati sudga oʻtkazilsa, uning barcha faoliyati oshkor boʻladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Albatta, bugungi kunda banklar faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlarida uchinchi (begona) shaxsga bank sirini oshkor qilmaslik choralari belgilangan. Biroq, Markaziy bank, toʻlov tashkilotlari va toʻlov operatorlari, toʻlov agentlari va subagentlari, shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi davlat organlari bu cheklovdan mustasnodir. Bundan tashqari, “Jinoyat faoliyatidan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni talablarining taʼsir doirasiga kiruvchi operatsiyalar haqidagi maʼlumotlar ham ushbu masalalar boʻyicha vakolatli davlat organiga taqdim etiladi. Shu sababli, amerikalik ishbiarmonlar banklar orqali amalga oshiriladigan pul toʻlovlarini nazorat qiluvchi organlarga istehzoli tarzda “katta oga” deb nom berishgan.

Biznes esa, yuqorida qayd etilganidek, maxfiylikni maʼqul koʻradi. Unda uchinchi shaxs — yaʼni “katta oga”ning ogoh boʻlishi mazkur qoida mohiyatini yoʻqqa chiqaradi. Biroq, sir ikki shaxs oʻrtasidagina goʻzaldir, uchinchi shaxs esa har doim ortiqcha daxmazadir. Zero, begona ishtirokchining paydo boʻlishi — toʻlovchi uchun ham, oluvchi uchun ham ortiqcha bosh ogʻrigʻidan boshqa narsa emas. Sababi oddiy: biznes siri oshkor boʻlishi biznes ishtirokchilarining xotirjamligiga putur yetkazadi. Ular barcha operatsiyalari “katta ogʻalar” tomonidan kuzatilib turilayotgandek tuyuladi. Shu sababli, aksar tadbirkorlar oldi-sotdi operatsiyalarini naqd pul vositasida amalga oshirishni maʼqul koʻradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Oʻzbekiston Respublikasining “Toʻlovlar va toʻlov tizimlari toʻgʻrisida”gi Qonuni, 21–43-moddalar. <https://lex.uz/docs/-4575786?ONDATE=07.02.2024>
2. Modern Monetary Theory – Liz McCormick. Jerome Powell Says the Concept of MMT Is ‘Just Wrong’, Bloomberg, 26-fevral 2019. 116th US Congress, Senate Resolution - MMT, 4-mart 2019.
3. Abdullayeva Sh.Z. Pul, kredit va banklar. – Toshkent: Moliya-Iqtisod, 2007-yil.
4. Marpatov M.D., Marpatov Sh.M. Pul – kecha, bugun va ertaga (monografiya). – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2022. – 230 bet.
5. Omonov A., Qoraliyev T.M. Pul, kredit va banklar. – Soliq akademiyasi, Toshkent moliya instituti, Toshkent, 2012-yil.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>